

CIACT/SAD 09

(GTX - VIDA)

Amazôn(IA): a criação de imagens geradas por inteligência artificial na região amazônica

Doutorando Maximilian Medeiros Rodrigues (UFRGS/UFAM)

Resumo

O artista amazonense traz à tona seus trabalhos sobre as águas amazônicas, a partir de imagens geradas por inteligência artificial que mostram águas e floresta que rodeiam e penetram a cidade de Manaus. Com as séries “Amazon Little Planet IA” e “Manaus Little Planet IA” (2022), ele nos mostra as paisagens amazônicas criadas artificialmente com o intuito de trazer influências de significados e possibilidades de criação, através de significações contidas nas diversidades dos rios, na floresta, nas comunidades ribeirinhas, e na cidade de Manaus formando caminhos d’água, lugares únicos dentro de um universo amazônico. Resultado de uma abordagem, discussão sobre a criação junto às plataformas de criação de imagem, reflexão sobre o artista e a criação contemporânea ligada à inteligência artificial com base em textos sobre automatização da estética, o mito antropocêntrico da criatividade e a definição de AI Arts do autor Lev Manovich.

Palavras-chave: Água; Amazônia; Inteligência Artificial; Manaus; Pequenos Planetas.

Abstract

The Amazonian artist to light his works on the Amazonian waters, from images generated by artificial intelligence that show waters and forest that surround and penetrate the city of Manaus. With the series “Amazon Little Planet IA” and “Manaus Little Planet IA” (2022), he shows us the artificially created Amazonian landscapes with the intention of bringing influences of meanings and creation possibilities, through meanings contained in the diversity of rivers, in the forest, in riverside communities, and in the city of Manaus forming waterways, unique places within an Amazonian universe. Result of an approach, discussion about creation along with image creation platforms, reflection on the artist and contemporary creation linked to artificial intelligence based on texts on the automation of aesthetics, the anthropocentric myth of creativity and the definition of AI Arts of author Lev Manovich.

Keywords: Amazon; Artificial intelligence; Manaus; Little Planet; Water.

A Amazônia e a geração de imagem por inteligência artificial se tornou um assunto de extrema relevância tanto em minha pesquisa quanto em minha produção. Coloco nesse texto minhas reflexões acerca das possibilidades de criação de um mundo imaginário digital feito de Amazônia. Por viver em Manaus, asfalto e cimento no meio da floresta, elenco esse contraste entre o urbano e a natureza, cheio de significados, simbologias, experiências, histórias e de múltiplas acepções.

Me preocupo com futuro das paisagens, da floresta, das pessoas que vivem nas comunidades ribeirinhas e na floresta, assim como os rios, lagos e igarapés, que são como veias de um grande coração amazônico. Esses elementos são constantes dentro de minha poética

CIACT/SAD 09

ligada a prática da errância, com caminhadas nas margens dos rios, e a navegação de barco. No meu caminhar e navegar busco capturar imagens que mostram relações dos diferentes lugares, paisagens com seus vários formatos e singularidades.

No caso específico desse trabalho que aqui apresento, trago imagens que foram geradas por plataformas de criação de imagens com inteligência artificial, a partir de comandos específicos. Os resultados são as séries “*Amazon little Planet IA*” e “*Manaus little Planet IA*”. As plataformas utilizadas foram o “*Midjourney*” e o “*Dall-E*”, ambas populares dentro do que se propõem à realizar, e não necessitam de conhecimento técnico e acadêmico para acessar e realizar os comandos, “*Prompts*”. Entretanto pensa-se na questão de interpretação, revelação de padrões e compreensão humana, assim como a acessibilidade e democratização desse tipo de conhecimento, colaboração entre artistas, pesquisadores e empresas num futuro bem próximo.

Manovich questiona o que será feito com as aprendizagens da IA:

Esta é uma das questões-chave em torno dos usos culturais da IA. Os resultados do aprendizado de máquina são *interpretáveis* ou é apenas uma caixa preta, eficiente na produção, mas inútil para a compreensão humana do domínio? Será que o uso crescente do aprendizado de máquina para criar novos objetos culturais também tornará explícitos para nós os padrões nos objetos já existentes? E mesmo que isso aconteça, será da forma que seria compreensível para pessoas sem formação em ciência da computação? E as empresas que estão implantando o aprendizado de máquina para gerar filmes, anúncios, designs, imagens, músicas e assim por diante irão expor o que aprenderam? (MANOVICH, Lev, 2017, p.4)¹

Sem uma resposta para seus questionamentos, vislumbro as possibilidades de criação que as novas mídias podem proporcionar. Poderia se pensar de que elas não chegariam a áreas remotas do Amazonas e da Amazônia, mas muito pelo contrário, percebe-se um impacto enorme sobre vários setores de atuação da arte, e da cultura, onde se constata uma vivência e influência potente. E, não somente isso, mas a cultura de dados pode fortalecer laços estabelecidos com

¹ *This is one of the key issues around cultural uses of AI. Are the results of machine learning interpretable, or is it only a black box, efficient in production but useless for human understanding of the domain? Will the expanding use of machine learning to create new cultural objects will also make for us explicit the patterns in the already existing objects? And even if it does, will it be in the form that would be understandable for people without degrees in computer science? And will the companies deploying machine learning to generate movies, ads, designs, images, music and so on expose what they have learned? (MANOVICH, Lev, 2017, p.4)*

CIACT/SAD 09

outros lugares do Brasil e do mundo, uma comunicação e interação com outros artistas, sobretudo a participação de editais, plataformas variadas e o metaverso. Pesquisei brevemente sobre como experimentar as plataformas de criação de imagens com IA, resolvi então experimentar algumas delas. E a primeira ferramenta que utilizei foi o *Midjourney*, na qual precisei entrar em outro aplicativo chamado “*Discord*”, depois *logar* e descobrir como e o que escrever no comandos para gerar as imagens a partir de um texto. Foi então que descobri que precisava clicar em novos membros, digitar o símbolo “/”, seguido de “*image*”, e colocar as palavras-chave em inglês, e assim esperar os resultados, onde apareceram quatro opções para poder baixá-las, ou gerar outras variantes. Nesse caso percebi padrões gerados a partir de comandos específicos, que podem ser colocados em contraste com um individualismo humano e criativo. Além de perceber uma democratização do acesso às plataformas dum potencial de criação e experimentação, na qual reflito sobre o papel do artista na era da IA. Manovich nomeia esses modo de aprender “aprendizado supervisionado de máquina”:

Hoje, a automação da produção cultural normalmente usa o tipo contemporâneo de IA chamado de “aprendizado supervisionado de máquina”. Um computador é alimentado com vários exemplares de objetos similares, como sequências de filmes de um gênero específico, para aprender gradualmente sobre os princípios desse gênero. De fato, a IA age como um teórico ou historiador da arte, ou um especialista em cinema, que também estuda rotineiramente muitas obras de alguma área da cultura para encontrar os seus padrões. (MANOVICH, 2017, p.4)²

Primeiro tive a oportunidade de fazer a série “*Amazon little Planet IA*”, exatamente porque são elementos que trabalhei durante os dois anos de minha pesquisa de mestrado. Junto a Amazônia como se fossem pequenos planetas de uma paisagem criada, manipulada, e distorcida do universo amazônico particular. A partir das Séries “Pequenos Planetas da Amazônia, (2020/2021)” pude desenvolver toda uma pesquisa ligada a imagem circular que fala sobre ciclos, afetos, possibilidades, simbologias e inquietações íntimas. Então a partir disso pensei

² *Today automation of cultural production typically uses the contemporary form of AI called “supervised machine learning.” A computer is fed many examples of similar objects such as movie trailers in a particular genre, and it gradually learns the principles of this genre. In fact, AI acts as an art theorist, an art historian or a film scholar who is also repeatedly studies many works in some area of culture to find their common patterns.* (MANOVICH, 2017, p.4)

CIA CT/SAD 09

numa produção ligada à essa imagem circular e esférica com base nos possíveis desdobramentos da imagem.

Reflico sobre a importância dos lugares ao mesmo tempo em que as construções de novas imagens à respeito desse tema são criadas, o foco se dá pelas preocupações com a floresta, com a ação nociva do homem, a memória contida no afeto pela floresta e a água. Penso que essas imagens podem representar todas essas questões, assim como as possibilidades criativas e novas formas de expressão, na qual num processo de aprendizado permite-se explorar novas ideias e conceitos, compreendendo os algoritmos e filtros de forma consciente e crítica, num questionamento imutável sobre o papel do artista e da IA. Para Emanuele Arielli e Lev Manovich (2022, p.3-4)³. “Como a cadeia produtiva é mediada por intervenções cada vez mais complexas de software de terceiros (como em efeitos e filtros de foto e vídeo ou algoritmos de retoque), como podemos determinar onde a inovação criativa aconteceu e quem é o seu autor?”.

Então as plataformas ligadas à geração de imagem buscam pelas palavras chave algo que possa representar tal pensamento. Existe nesse caso uma coautoria entre homem e máquina/algoritmo para que a produção aconteça de maneira instantânea.

Figura 1 - Série “Amazon Little Planet IA Nº1”. Maximilian Rodrigues. 2022. Imagem gerada por Inteligência Artificial.

³ “Since the production chain is mediated by increasingly complex intervention from third-party software (as in photo and video effects and filters or retouching algorithms), how can we determine where the creative innovation has taken place and who its author is?” (ARIELLI, E; MANOVICH, Lev 2022,p.3-4).

CIACT/SAD 09

Figura 2 -Série “Amazon Little Planet IA Nº1”. Maximilian Rodrigues. 2022. Imagem gerada por Inteligência Artificial.

Figura 3 - Série “Amazon Little Planet IA Nº1”. Maximilian Rodrigues. 2022. Imagem gerada por Inteligência Artificial.

CIACT/SAD 09

A série “Amazon Little Planet IA” apresenta imagens que se assemelham à ilustrações, com características que representam a floresta amazônica “desenhada” a partir de um banco de dados, e as figuras mostram ter influência de vistas de satélites com estilização das formas e cores. O círculo aqui delimita o foco no que foi encontrado relacionado ao assunto. Percebo tonalidades em amarelo que lembram queimadas que por muitas vezes foram o centro de notícias relacionadas ao desmatamento corriqueiro.

A “Amazon Little Planet IA Nº2” mostra uma imagem em formato quadrado com uma imagem circular no meio, um planeta floresta, azul e com folhagens, e ao redor tonalidades em marrom que lembram o rio Amazonas, que banha boa parte do lugares no estado, faz um contraste potente com o rio negro no encontro das águas. E fala sobre o ciclo da vida e a importância que a água tem para manter todo um ecossistema vivo.

A “Amazon Little Planet IA Nº3” por sua vez traz uma imagem que para se do espaço para a terra na qual se percebe uma curvatura do planeta, um círculo envolta da floresta e uma janela curvada que se torna a visão do espectador da cena apresentada preenchida pela tonalidade em marrom, que também pode conversar com a questão do rio Amazonas e as águas barrentas, resultados que terras caídas. Lembro-me dos focos queimadas de anos anteriores e que a cada ano as mesmas notícias se fazem presentes e mostram passado e futuro juntos dentro da imagem. apesar de não ser centralizada dentro do formato quadrado não se faz menos importante e ressalta a luta de um bioma pela sua sobrevivência. O verde da floresta em contraste com o azul do céu e as imagens que surgem e podem trazer sentimentos múltiplos, mesmo que criadas artificialmente.

As imagens geradas por sistemas de inteligência artificial sistematizam cores, formas, estilos e símbolos, criando uma poética própria e conferindo novos significados ao conceito de criação e concepção de imagem digital, tanto para o artista digital quanto para o público.

CIACT/SAD 09

Figura 4 - Série “Amazon Little Planet IA N°1”. Maximilian Rodrigues. 2022. Imagem gerada por Inteligência Artificial.

Figura 5 - Série “Manaus Little Planet IA N°1”. Maximilian Rodrigues. 2022. Imagem gerada por Inteligência Artificial.

CIACT/SAD 09

Figura 6 - Série “Manaus Little Planet IA N°2”. Maximilian Rodrigues. 2022. Imagem gerada por Inteligência Artificial.

As série “Manaus Little Planet IA” conta com imagens que apresentam características diferentes da série “Amazon Little Planet IA”, uma delas pode ser percebida pela forma de fotografia, diferente da primeira que apresenta uma estilização e se aproxima mais da ilustração. Outro ponto importante são as diferentes plataformas utilizadas, enquanto a primeira série foi desenvolvida no *Midjourney*, a segunda foi gerada no *Dall-E*, então foram duas ferramentas diferentes, assim como os comandos descritos para que se pudessem gerar tais imagens.

Na obra “Manaus Little Planet IA N°1” -a forma circular não se apresenta de preocupada com a fidelidade ao círculo e expõe uma figura ovalada não centralizada, além disso as linhas e manchas distorcidas trazem informações sobre o rio negro, casas e prédios que se fundem com traços que lembram pinceladas rápidas, e no centro um formato que se parece com um olho, mas ao mesmo tempo uma bifurcação. Com isso aparecem elementos essenciais em minha poética que são - o céu, o rio e casas que se juntam na paisagem digital.

Na imagem “Manaus Little Planet IA N°2” a forma circular se centraliza e mostra o elemento água como principal, o rio negro como um símbolo importante para a cidade de

CIACT/SAD 09

Manaus, na qual todos os anos o período de cheia e estiagem transforma a vida de milhares de pessoas e mostra toda a sua importância para a vida nesse lugar. Mostra um contraste iminente, do concreto e do asfalto, dos prédios e casas coloniais com o rio e a floresta. No centro a água preta do rio, que é essencial para o equilíbrio desse lugar, dos seres que habitam dentro e fora d'água. Numa dicotomia entre cidade e floresta.

Na imagem “Manaus Little Planet IA N°3” lembro de minhas reflexões sobre a ilha, o lugar de onde venho, um lugar cercado de água. Essa imagem pode falar sobre os lugares que vivem isolados, e quando a água seca, isso muda completamente a vida de muitas pessoas. Uma relação potente com as águas e com a sua ausência, um isolamento que apesar de ter sido construído pela inteligência artificial na imagem pode ser percebido com os deslocamentos na Amazônia. Em minhas viagens de barco, por exemplo, observo os lugares e reflito sobre esse isolamento.

As séries “Amazon Little Planet IA” e “Manaus Little Planet IA” retratam as experimentações com as imagens geradas por inteligência artificial, diante dos comandos digitados (*Prompts*) com as características de uma poética voltada para as imagens circulares das paisagens amazônica, a água, a cidade numa relação com a floresta. As possibilidades de criação geradas por “IA” levam a um caminho de coautoria na construção das imagens, das paisagens, bem como as distorções que surgem. A partir da ampliação de capacidades expressivas, como uma experiência de “estética estendida” da qual trata Manovich,

A partir dessa perspectiva, a IA uso nas artes seria uma simples instância de *estética estendida*, usando novos, dispositivos aparentemente mais sofisticados sob o controle autoral do artista humano. Um sistema artificial seria a ferramenta do artista e do programador, um instrumento sofisticado implantado durante a criação.[...] (2022, ARIELLI; MANOVICH, p.4)⁴

⁴ *From this perspective, AI use in the arts would be a simple instance of extended aesthetics, using new, apparently more sophisticated devices under the authorial control of the human artist. An artificial system would be the artist's and programmer's tool, a sophisticated instrument deployed during creation. However, we are still fascinated by the idea that we could also witness the emergence of autonomous artificial creativity in the aesthetic domain, holding to the original idea of true artificial intelligence as the manifestation of autonomous and intelligent behavior.* (2022, ARIELLI, Emanuele; MANOVICH, Lev p.4).

CIACT/SAD 09

Surge então uma criatividade artificial autônoma na qual no futuro a IA posa gerar obras de arte sem a intervenção do artista humano, isso pode ressignificar o papel do artista e da arte na sociedade. Enquanto a relação entre arte e IA se dá pela experimentação num campo aberto, cabe à artista e pesquisadores explorar as possibilidades de forma responsável, e não só criativa.

A partir dessa possibilidade, de uso do sistema artificial como ferramenta, percebo uma ampliação no meu campo de atuação diante de um estudo sobre a imagem digital, tanto de uma fotografia capturada por smartphone a ser trabalhada num *software* de edição de imagem, quanto uma imagem gerada pelas plataformas de inteligência artificial, ou até mesmo a geração de imagem dentro da própria fotografia capturada pelo *smartphone*. Trabalhos que são gerados a partir dos conhecimentos obtidos ao longo de estudos da história da arte e áreas afins para possibilitar algo possivelmente legítimo.

Percebe-se elementos importantes como desafios e limitações dentro de possibilidades e complexidades da arte, num campo subjetivo, na qual o teste de Turing é adaptado para culturas diferentes, assim como épocas e perspectivas particulares. E critérios de avaliação podem ser influenciados por tendências inconsistentes, bem como os resultados esperados. Além disso a questão de um mera cópia de tendência pode gerar uma reflexão a acerca de um simulacro, como uma ferramenta passiva na produção artística e limitar o potencial criativo da IA.

Na verdade, **podemos estender o famoso teste de Turing para as artes da IA** - se os historiadores da arte confundem objetos que um computador cria após o treinamento com os artefatos originais de algum período, e se esses objetos não são simplesmente cópias ligeiramente modificadas de artefatos existentes, esse computador passou " Turing AI Arts" teste. [...] (MANOVICH, 2019, p.1-2)⁵

Todo uma potencialidade e como nova forma de expressão pode estimular o debate e a reflexão sobre o que constitui a arte e sua natureza no que diz respeito a criatividade, além disso o teste para avaliar a utilização da IA na arte reconhece-a como agente criativo capaz de produzir

⁵ *In fact, we can extend the famous Turing test to AI arts - if art historians mistake objects a computer creates after training for the original artifacts from some period, and if these objects are not simply slightly modified copies of existing artifacts, such computer passed "Turing AI arts" test. This sounds simple and logical. Let's refer to this idea as our first proposal for the definition of "AI arts." In this definition, art created by an AI is something that professionals recognize as valid historical art or contemporary art. (MANOVICH, 2019, p.1-2)*

CIACT/SAD 09

trabalhos artísticos que podem ser valorados pela crítica especializada.

O fascínio por essa ferramenta reside, em grande parte, no ritmo acelerado dos estudos relacionados à imagem digital, que transcendem as expectativas e abrem um leque de possibilidades para a expansão do conhecimento e o impacto direto no campo das artes visuais, especialmente no âmbito das artes digitais. A dependência de comandos que não exigem habilidades artísticas pode gerar um sentimento de limitação e insegurança em nossa capacidade criativa. Se faz importante então um estudo aprofundado e atual sobre a potência criadora e o impacto que a inteligência artificial tem nos dias atuais, sobretudo nos lugares onde os debates se dão de maneira incisiva. Pensar sobre a programação de *softwares* e plataformas que cada vez mais possuem capacidades evolutivas potentes, e que possibilitam imagens também potentes, e nesse caso serve não só uma definição sobre, mas um entendimento acompanhado de tal avanço tecnológico, principalmente no campo das artes visuais.

Essa importância sobre o impacto a qual exerce sobre o campo de atuação nas artes digitais trago esse questionamento inclusive para a minha produção, da qual já exerce influência. Dentro dessa característica de criação de novos ambientes, possibilidades e mundos, acredito que a utilização de inteligência artificial seja não só uma ferramenta de alto impacto dentro do processo de construção e concepção artística.

REFERÊNCIAS

ARIELLI, Emanuele; MANOVICH, Lev. AI-aesthetics and the Anthropocentric Myth of Creativity. 2022. *Web site do Lev Manovich*. Disponível em: <<http://manovich.net/>> Acesso em: <20/04/2023>

MANOVICH, Lev. Automating aesthetics: Artificial intelligence and image culture. *Flash Art International*, v. 316, p. 1-10, 2017.

MANOVICH, Lev. *Defining AI arts: Three proposals. AI and dialog of cultures"* exhibition catalog. Saint-Petersburg: Hermitage Museum, 2019.

CIACT/SAD 09

ICONOGRAFIA:

AMAZON LITTLE PLANET IA N° 1. Maximilian Rodrigues. 2022. 1024 px X 1024 px.

Imagem gerada por inteligência artificial.

AMAZON LITTLE PLANET IA N°2. Maximilian Rodrigues. 2022. 1024 px X 1024 px.

Imagem gerada por inteligência artificial.

AMAZON LITTLE PLANET IA N°3. Maximilian Rodrigues. 2022. 1024 px X 1024 px.

Imagem gerada por inteligência artificial.

MANAUS LITTLE PLANET IA N°1. Maximilian Rodrigues. 2022. 1024 px X 1024 px.

Imagem gerada por inteligência artificial.

MANAUS LITTLE PLANET IA N°2. Maximilian Rodrigues. 2022. 1024 px X 1024 px.

Imagem gerada por inteligência artificial.

MANAUS LITTLE PLANET IA N°3. Maximilian Rodrigues. 2022. 1024 px X 1024 px.

Imagem gerada por inteligência artificial.

Como citar este texto:

RODRIGUES, Maximilian M. Amazôn(IA): a criação de imagens geradas por inteligência artificial na região amazônica. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.